

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

*Толубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.*

Институт истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая, Казахстан, г. Алматы

EVALUATION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: PROBLEMS OF REGULATING ITS EXCLUSION FROM THE CRIMINAL CASE FILE

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.*

*Institute of History and Law,
Kazakh National Pedagogical University after Abai*

Аннотация

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена приоритетами, обозначенными в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, заключающимися в требованиях, предъявляемых к нормотворчеству, основанных на принципах разумного, прозрачного, доказательного и результативного регулирования. Целью исследования является проведение анализа отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан с последующим выявлением положений, требующих корректировки, и формулированием законодательных предложений, направленных на усовершенствование регулирования правоотношений, возникающих в связи с оценкой доказательств в уголовном процессе. Методы исследования включают комплекс традиционных методов в области правовых наук и частных методик, а именно: диалектический подход, позволяющий увидеть нормы права в их развитии; сравнительно-правовой; аналитический и иные способы достижения истины. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что регламентация оценки доказательств и их исключения из материалов уголовного дела по УПК РК носит незавершенный характер и нуждается в усовершенствовании.

Abstract

The relevance of the problem under consideration is conditioned by the priorities outlined in the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan until 2030, which consist in the requirements for rule-making based on the principles of reasonable, transparent, evidentiary and effective regulation. The purpose of the study is to analyse individual norms of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan with the subsequent identification of provisions requiring adjustment and formulation of legislative proposals aimed at improving the regulation of legal relations arising in connection with the evaluation of evidence in criminal proceedings. Methods of research include a set of traditional methods in the field of legal sciences and private techniques, namely: dialectical approach, allowing to see the norms of law in their development; comparative-legal; analytical and other ways of achieving the truth. The achieved results show that the regulation of the evaluation of evidence and its exclusion from the materials of the criminal case on the CPC RK has an incomplete character and needs to be improved.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, критерии оценки доказательств, порядок исключения доказательств из уголовного дела.

Keywords: criminal procedure, evidence, criteria for evaluation of evidence, procedure for exclusion of evidence from the criminal case.

Введение

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674, указывается, что процессы нормотворчества должны происходить на основе таких принципов, как разумное, прозрачное, доказательное, результативное регулирование [1, с.6]. Несоблюдение этих принципов влечет такие последствия, как незавершенность предписаний закона, возникновение противоречий, двойственное толкование и как следствие – недостаточная эффективность правоприменительной деятельности. Анализ норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) по вопросам регламентации

оценки доказательств лицами, уполномоченными осуществлять производство по уголовному делу, а также порядка исключения доказательств из материалов уголовного дела, показывает, что со времени начиная с 1959 года и по сегодняшний день произошли значительные законодательные изменения. Изменения по кругу исследуемых проблем следующие:

- в ст. 62 УПК КазССР (1959 г.) [2] указывалось, что доказательства оцениваются судом, прокурором, следователем и лицом, производящим дознание, по своему внутреннему убеждению, всесторонне и полно, в совокупности, но не указывались такие критерии, как допустимость, относимость, достоверность и достаточность;

- впервые критерии оценки доказательств по признакам относимости, допустимости, достоверности и достаточности введены в уголовно-процессуальное право РК вместе с принятием второго в истории Казахстана УПК РК в 1997 году (ст. 128) [3];

- ст. 128 УПК РК 1997 года в неизменном виде была воспроизведена в третьем действующем УПК РК (ст. 125), принятом в 2014 году. Далее, в указанную статью в 2018 году было внесено одно дополнение: формула о достаточности доказательств была уточнена положением о том, что достаточность должна быть признана в том случае, если истина доказательствами устанавливается не только неоспоримо, но и «без всякого сомнения» (ч. 6 ст. 125 УПК РК);

- в ст. 112 действующего УПК РК [4] устанавливаются основания признания фактических данных, не допустимых в качестве доказательств, но отсутствуют регламентация видов и порядка принятия процессуальных решений, выносимых лицами, ведущими уголовный процесс. Этот аспект представляется имеющим процессуальное значение в том смысле, что недопустимые доказательства могут быть использованы для доказывания факта соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустивших в ходе расследования уголовного дела (ч. 5 ст. 112 УПК РК). В 2021 году в данную статью было внесено дополнение: к субъектам, чьи показания, полученные с нарушением существующих правил, не могут быть допущены в качестве доказательств, наряду с подозреваемым, потерпевшим, экспертом, специалистом и свидетелем был указан также новый субъект – свидетель, имеющий право на защиту.

Основная часть

Согласно ч. 2 ст. 112 УПК РК, субъектами, оценивающими фактические данные в качестве доказательств на предмет их допустимости, являются орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор и суд. Решая вопрос о недопустимости доказательств, указанные субъекты в каждом случае должны выяснить, в чем конкретно выразилось допущенное нарушение и принять мотивированное решение. Все названные субъекты, за исключением суда, являясь органами уголовного преследования, обязаны принять все необходимые меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 113 УПК РК). Иными словами, собирание, закрепление и оценка доказательств входят в их функциональные обязанности. А это в свою очередь означает, что указанные субъекты в определенном смысле одновременно являются теми лицами, которые могут нарушать установленные правила получения доказательств. Исключения в данном случае могут составлять заключения специалиста и эксперта, оцениваемые дознавателем, органом дознания, следователем и прокурором. Кроме того, прокурор может оценивать доказательства, полученные полномочиями следователя, дознавателя и органа дознания. Очевидно, что при таком раскладе оценку доказательств на предмет их недопустимости должен осуществить кто-то иной,

во всяком случае не тот, кто эти доказательства собирал или формировал. Отсюда, ожидать от дознавателя, органа дознания, дознавателя или следователя мотивированного решения о недопустимости доказательств, например, в виде протоколов следственных действий, не приходится. На практике такие вопросы решаются более чем просто: недопустимые доказательства не включаются в материалы дела и, соответственно, не включаются в опись материалов дела, и не требуется никаких письменных мотивированных решений.

Ситуация меняется, если поступает жалоба о нарушении правил собирания и закрепления доказательств действиями дознавателя, органа дознания и следователя. В таких случаях прокурор своими полномочиями решает вопрос о недопустимости доказательств, о чем выносит мотивированное решение в форме постановления. Только в этих случаях фактические данные, не допустимые в качестве доказательств по данному делу, могут быть использованы в качестве доказательств факта соответствующего нарушения и виновности лиц, их допустивших.

Интерес представляют те полномочия суда, в пределах которых он может оценивать фактические данные на предмет их недопустимости в качестве доказательств.

Так, в соответствии с ч.4 ст. 53 УПК РК, если при судебном рассмотрении дела будут выявлены нарушения закона, допущенные в ходе досудебного расследования, суд выносит частное постановление. Однако этот судебный акт не может быть применен к оценке доказательств на том основании, что в нем не предусмотрено принятие решения в виде исключения доказательства из материалов уголовного дела. Значит, частное постановление суда не имеет отношения к оценке доказательств.

Далее, согласно ч. 2 ст. 362 УПК РК, в подготовительной части главного судебного разбирательства председательствующий обязан выяснить у сторон, имеются ли у них ходатайства об исключении из разбирательства материалов, недопустимых в качестве доказательств. При поступлении такого ходатайства оно подлежит разрешению непосредственно после его заявления, если речь идет о нарушениях, предусмотренных в ч. 3 ст. 112 УПК РК. В остальных случаях оно может быть разрешено как в ходе судебного следствия, так и после удаления суда в совещательную комнату одновременно с постановлением приговора.

Круг нарушений, препятствующих вынесению объективного судебного решения, ограничен ч. 3 ст. 112 УПК РК и заключается в следующем: не могут быть положены в основу обвинения показания участников процесса, заключение эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы, если они не включены в опись материалов уголовного дела; не могут быть признаны в качестве доказательств показания, данные подозреваемым в ходе его предварительного допроса в качестве свидетеля, и не могут быть использованы

против его супруга (супруги) и близких родственников. Указанные нарушения могут быть предметом судебной оценки и исключены из доказательств только при поступлении об этом ходатайств сторон.

Регламентации судебного решения в указанных случаях в УПК РК не содержится. Если принять во внимание общий порядок разрешения ходатайств, то это должно быть постановление председательствующего, исполнение которого имеет обязательную силу.

Остальные случаи – это предметы, возникающие в ходе судебного следствия и даже после удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора. К остальным случаям, согласно ч. 1 ст. 112 УПК РК, законодатель относит факты получения доказательств в досудебном производстве:

- 1) с применением пыток, насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий и жестокого обращения;
- 2) с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, относительно своих прав и обязанностей;
- 3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу;
- 4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу;
- 5) с существенным нарушением порядка производства процессуального действия;
- 6) от неизвестного источника либо источника, который не может быть установлен в судебном заседании;
- 7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям.

Решение о недопустимости таких доказательств суд может принять как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. Решение должно быть мотивированным и вынесено в форме постановления. Однако законодатель не уточняет характер постановления: самостоятельное постановление, которое выносится в совещательной комнате, или решение, которое включается в общий протокол судебного заседания. Характер дальнейших действий, связанных с исключением доказательств из материалов дела, в законе не оговаривается. Регламентация здесь представляется важной по следующим соображениям: 1) если какие-то материалы исключаются из уголовного дела, то, как нам представляется, они должны быть изъяты из него (определенные листы в соответствии с описью, помещены в отдельный опечатанный конверт и приложены к материалам дела); 2) в описи материалов дела, где указаны название и листы исключенного материала, должна быть пометка об этом; 3) исключенные материалы, видимо, целесообразно сохранить для возможного их изучения вышестоящей судебной инстанцией.

Обращение к иным источникам свидетельствует о возможности применения более рациональных подходов к регламентации исследуемых правоотношений.

Так, согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ, к недопустимым доказательствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и неподтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ [5, с. 126].

Если недопустимость доказательств установлена в досудебном производстве, то такие доказательства не могут быть включены в обвинительное заключение или обвинительный акт (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). Органы уголовного преследования (прокурор, следователь, дознаватель), равно суд признают доказательства недопустимыми на основании заявленного участниками процесса ходатайства либо по собственной инициативе.

Вопрос об оценке доказательств на предмет их исключения из материалов дела суд рассматривает в ходе проведения предварительного слушания в порядке ч. 5 ст. 234 УПК РФ. Вызывает теоретико-практический интерес ст. 235 и ч. 5-7 ст. 335 УПК РФ о порядке подачи сторонами председательствующему ходатайства об исключении доказательства в ходе судебного следствия, а также особенностях такой процедуры при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Наряду с этим, российские исследователи, критически оценивая порядок и этапы рассмотрения судом ходатайств об исключении доказательств в ходе предварительного слушания или судебного следствия, полагают, что предельным этапом рассмотрения вопросов об исключении доказательств из материалов дела должно быть предварительное слушание дела в суде. Так, С.А. Пяшин, ссылаясь на разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суд РФ от 15.11.2016 г. № 48, и определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 года № 1212-О-О, отмечает, что недопустимые доказательства должны устраняться прежде всего на стадии предварительного слушания, при этом не исключается возможность разрешения вопроса об их допустимости и на более позднем этапе судопроизводства [6, с. 3]. Кроме того, названный автор относит к недостаткам отсутствие указания в УПК РФ на возможность исключения из доказательств вещественных доказательств. С этим надо согласиться, так как не исключается вероятность их фальсификации. Данное замечание С. А. Пяшина в полной мере относится и к УПК РК.

Основные выводы

1. Регламентация порядка исключения доказательств из материалов уголовного дела в УПК РК носит незавершенный характер. Нет ясности в вопросе о том, на основании какого процессуального документа то или иное доказательство лишается юридической силы в ходе судебного следствия – са-

мостоятельного постановления председательствующего, которое выносится в совещательной комнате и затем оглашается перед участниками судебного заседания или такое постановление выносится путем его занесения в общий протокол судебного заседания.

2. В УПК РК отрегулированы не все виды последствий, наступающих в результате признания доказательства, подлежащим исключению из материалов дела. Нет ясности в вопросе о том, где должны находиться документы и иные источники сведений о фактах, признанных как подлежащие исключению из доказательственной базы. Суд, исключая доказательства из материалов дела, не может подвергнуть их уничтожению, так как по смыслу законодательства исключенные материалы повторно могут быть предметом юридической оценки. Кроме того, такие доказательства могут быть использованы по своему прямому назначению для доказывания нарушений правил собирания, получения доказательств. Но и оставлять их в материалах дела нецелесообразно. В данной части нами предлагается ст. 112 УПК РК дополнить частью «б» о том, что исключенные из материалов дела доказательства (документы, процессуальные акты) изымаются из материалов уголовного дела, помещаются в отдельный опечатанный конверт и прилагаются к материалам уголовного дела, а в описи уголовного дела учиняется пометка об их изъятии

и размещении в отдельном конверте в качестве приложения.

Список литературы

1. Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. – Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15.10.2021 г. № 674//<https://adilet.zan.rz/rus/docs/U2100000674> – 17 с. (дата обращения: 27.02.2024.).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР. – Принят 22.07.1959 г. – Ведомости Верховного Совета и Правительства Казахской ССР, 1959, № 22-23, ст. 178.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Принят ЗРК от 13.12.1997 г. № 206-І. – Алматы: Юрист, 1998. – 217 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Принят ЗРК от 04.07.2014 г. № 231-V //adilet.zankz/rus/docs (дата обращения: 27.02.2024.).

5. Гув А. Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Издание второе, дополненное и переработанное. -М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2003. – XIV, 1118 с.

6. Пяшин С. А. Разрешение судом вопросов об исключении доказательств в уголовном судопроизводстве//Российская юстиция, № 5, 2021. - С. 2-6.